

Lezením proti víru - žula to jistí (Stržák 28/3/2021)

V sobotu přšlo, tak v neděli vyrážíme do Jizerek. Nabírá mě Ondra Lukeš a v Oldřáku pobíráme Kuldu a stavíme pod kozou. Razíme na Stržák; teď už jen najít vhodný objekt. Navrhují Kovadlinu, ale Frýdlantská věž byla blíže a tak u ní zakotvíme.

Ondra se neohroženě vrhá do [Cesty díků VI](#) a s rozvahou vylézá. A teď mi ho bylo líto, protože jsem se na lano navázal já a to bylo v lepším případě tempem šnečím, takže nám asi trochu vymrzl. Jak se navázal Kulda, tak byl v cukru letu nahore a nedal nám šanci udělat zápis do vrcholové knížky.

Obrázek 1 Frýdlantská věž - Cesta díků VI - Ondra pod prvním kruhem

Z neznámých důvodů Kulda odvede Ondru pod [Májovou cestu VI](#) a s doporučením použít při výlezový širočině velkého frienda. Ondra leze opatrně a Kulda vzpomíná, jak tam kdysi použil pouze smyci k obhození hrotu (ale věřím tomu, že kdyby měl dnešní vybavení, tak tím určitě neopovrhne). Ondra pomalu leze a nenechá se rozhodit. No a opět ho lituji, protože se na lano navazuji já a je to hysterický koncert (ještě že mě kluci znají), je jistý, že Ondra u jištění stráví dlouhou chvíli. Jen co se navázal Kulda, byl nahore, ty vogo, skoro ho Ondra nestíhal dobírat. A opět, Kulda metá k vrcholovce a zapisuje. Při obou slaněních nemá kýbl, takže si ho posíláme po laně.

Obrázek 2 Frýdlantská věž - Májová cesta VI - Ondra nad pověstným hrotem, který byl pro Kuldu kdysi jediným jištěním v cestě

Kulda láká Ondru na Borovou věž, ale ten diplomaticky couvá a tak sme to namířili na tu Kovalinu. Třeba ta Údolka VI by šla, velký friendly máme ... slezem do údolní stěny, ale výlez je mokrá a tak asi né. Obdivovali jsme [Uspěchanou cestu VIc](#), kterou postavil Kuldův táta (byl to borec) a poté nám Kulda ukazuje svou cestu, kterou nedostavil, ale jeho borek tam furt je. Je to úplně vpravo, zelený, hnus, ale nostalgie tam je a my jsme Kuldu obdivně poslouchali - ta cesta má svou historii a já si Kuldu rád poslechnu, i když už jsem to několikrát slyšel - je to hold romantik tělem i duší.

Obrázek 3 Kulda Ondru na Borovou věž nezlákal ...

Obrázek 4 Údolní stěna Kovaliny – výlez byl zateklý

Zdrháme na Kuličku. Kulda zmíní, že tam není slaňák a že se skáče asi 5 metrů, což rozhodlo o mé absenci u tohoto výlezu. Výběh padl na [Východní stěnu V](#). Opět se do akce vrhá Ondra a Kulda následuje. Já se spokojím s pomocným slaněním přes skálu, ať ty kluci nemusej skákat.

Obrázek 4 Kulička, kousek pod Dolní Lysou - nemá slaňák Obrázek 5 Kulička, balí se a jde se zpět k autu.

Kuldovi jsem svěřil fotografování, takže bohužel není ani na jedné fotce, kde zápolí se žulou.

Celkové hodnocení je velmi pozitivní, nikde ani živáčka, lezli se kvalitní cesty a hlavně, skvělá parta. Už se těším na příští akci - něco o těch velikonocích musíme spáchat. Sem sice pomačkanej a poškrábanej, ale byla to bomba 😊.

Fotky z lezby jsou dostupné na Internet Archive, Jizerská-knihovna, Stržák

Link: <https://archive.org/details/img-20210328-145601278>